

УДК 342.92: 349.41

Гайдай Сергій Сергійович –

аспірант

Кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Serhii S. Haidai –

PhD student,

Department of Public Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Проблеми охорони та раціонального використання земельних ресурсів в Україні

Стаття присвячена аналізу проблем охорони та раціонального використання земельних ресурсів в Україні. Досліджено ключові питання ефективного управління земельними ресурсами, акцентовано увагу на проблемах, з якими стикається країна в цій сфері, такими як деградація ґрунтів, забруднення земель, а також недостатня правова регламентація щодо раціонального використання земельних ресурсів. Досліджено основні тенденції використання, відтворення та охорони земельних ресурсів в Україні. Обґрунтовано роль і сутність сталого землекористування та інструменти публічного адміністрування раціонального землекористування.

На основі аналізу чинного законодавства даються пропозиції, щодо вдосконалення охорони та раціонального використання земельних ресурсів.

Ключові слова: земля, земельні ресурси, охорона земельних ресурсів, раціональне землекористування, економічні важелі, якість землі, використання земель.

S.S. Haidai Problems of Protection and Rational Use of Land Resources in Ukraine

The article is devoted to the analysis of the problems of protection and rational use of land resources in Ukraine. The key issues of effective land resource management are investigated, and attention is focused on the problems that the country faces in this area, such as soil degradation, land pollution, and insufficient legal regulation regarding the rational use of land resources. The main trends in the use, reproduction, and protection of land resources in Ukraine are investigated. The role and essence of sustainable land use and public administration tools for rational land use are substantiated. It is noted that rational land use is important not only for ensuring food security, but also for maintaining ecological balance, developing infrastructure and the economy of the country as a whole. At the same time, the need to take into account the interests of ecology and sustainable development when using land is emphasized in order to ensure their effective and safe use in the future. The article examines the main legal norms regulating land protection in Ukraine, in particular the Law of Ukraine "On Land Protection", which defines general principles, but does not contain specific mechanisms for the restoration of degraded lands, and also does not take into account rapid changes in land use that arise due to various factors. The article focuses on the importance of developing a system for monitoring land resources and ensuring their rational use through the integration of new technologies and scientific research into the field of land use. The role of state bodies, local authorities and the public in land resource management is considered, as well as the need to raise environmental awareness among the population regarding the importance of land conservation. The authors pay special attention to the lack of clear norms regulating the rational use of land, defining it as one of the main conditions for ensuring the sustainable development of land resources. The article also provides proposals for improving legislation and developing specific mechanisms for the restoration of degraded lands, preserving biodiversity and ensuring sustainable development in the face of climate change. Based on the analysis of current legislation, proposals are made to improve the protection and rational use of land resources.

Keywords: land, land resources, land resource protection, rational land use, economic levers, land quality, land use.

Постановка проблеми. Питання охорони та раціонального використання земельних ресурсів в Україні є надзвичайно актуальними, оскільки земельні ресурси є не тільки важливою складовою природного капіталу, але й основою для розвитку всієї економіки та забезпечення соціальних і екологічних потреб країни.

Проблеми, що виникають через недостатню продуману експлуатацію земель, такі як ерозія ґрунтів, забруднення земель, зменшення родючості та деградація природних екосистем, стають серйозними загрозами для національної безпеки. Крім того, недосконалість законодавчої бази, неефективне управління та брак узгоджених дій між органами державної влади в питаннях земельних відносин ускладнюють ефективне виконання завдань раціонального землекористування.

У зв'язку з цим, охорона та раціональне використання земельних ресурсів потребує постійного удосконалення, оновлення наукових підходів і практик, а також розробки нових механізмів управління та контролю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Раціональне використання та охорона земельних ресурсів в нашій країні висвітлюються різними вченими, серед яких: Андрійчук В.Г., Будзак В.М., Білик, М.Я., Дідковська Л. І., Другак В.М., Дем'яненко, М.А., Шарко І.О., Літошенко О.С., Лазеба Є. С., Новаковський Л.Я., Ступень М. Г., Саблук П.Т., Стойко Н.Є., Третяк А.М., Третяк В.М., Фурдичко О.І., Хвесик М. А., Хрищук С.Ю., Чепець О.Г, та інші науковці. Проте, ще велика кількість питань залишаються невирішеними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Земельні ресурси є однією з найважливіших складових природного капіталу країни, і їхнє раціональне використання має стратегічне значення для забезпечення сталого економічного розвитку, збереження екологічної рівноваги та продовольчої безпеки. Зокрема, земля являє собою унікальний природний ресурс і об'єкт, що виступає базисом для існування всіх інших природних ресурсів, які розташовуються або на земній поверхні, або в надрах земної кори. Землі виконують кілька важливих функцій: вони є джерелом ресурсів для сільського господарства, основою для будівництва, промисловості та інфраструктури, а також виконують екологічну роль у збереженні

біорізноманіття, регулюванні водного циклу, поглинанні вуглекислого газу і очищенні атмосфери. Сучасний розвиток аграрної економіки незалежно від соціально-економічної орієнтації країни та способу виробництва стає все більш екологічно спрямованим, потребує збереження й відтворення природних ресурсів і раціонального їх використання. Воно є обов'язковою складовою комплексної системи експлуатації та охорони природних ресурсів.

Однак, незважаючи на важливість цього ресурсу, в Україні спостерігаються численні проблеми, пов'язані саме з його раціональним використанням. Основні проблеми, що виникають при використанні земель, пов'язані з порушенням вимог раціонального природокористування. Зокрема, значна частина земель постійно піддається ерозії, що призводить до зниження їх родючості. Водночас засолення ґрунтів, пов'язане з неправильним водним балансом і поганим дренажем, є ще однією серйозною проблемою. До того ж, інтенсивне землеробство без належної уваги до збереження ґрунтів, та негативні наслідки забруднення земель хімічними речовинами, важкими металами, токсичними відходами від промисловості, а також наслідки військових дій є факторами, які ще більше ускладнюють ситуацію. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, досить негативно впливає на стійкість агроландшафту [1]. Також проблемою є порушення сівоzmіни. Зокрема, соняшник у деяких областях займає площу понад 30 відсотків орних земель [2]. Зазначені тенденції призводять до швидкого погіршення якісних показників ґрунтового покриву.

Слід сказати, що однією з основних причин порушення вимог раціонального використання земельних ресурсів є, в першу чергу відсутність чітких механізмів в національному законодавстві, що регулюють охорону та їх раціональне використання. Нормативно-правові акти часто не забезпечують належної відповідальності за порушення умов землекористування, не дають чітких критеріїв для оцінки екологічного стану земель або не містять достатніх механізмів для їх відновлення. Зокрема, Закон України «Про охорону земель» [3] хоча і містить загальні положення щодо

охорони та використання земельних ресурсів, однак він не містить достатньо конкретних положень щодо заходів, які повинні бути вжиті для відновлення деградованих земель та запобігання подальшій ерозії чи забрудненню ґрунтів.

Також, в Законі відсутні економічні механізми для заохочення використання екологічно чистих методів сільськогосподарського виробництва, що також є суттєвим недоліком. Відсутність фінансових стимулів та підтримки для фермерів і землевласників, які впроваджують екологічно безпечні технології, значно ускладнює процес переходу до сталого землеробства. Такі методи, як органічне землеробство, використання біологічних засобів захисту рослин, застосування природних добрив, можуть значно зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, однак вони часто потребують значних інвестицій, які не завжди окупуються в короткостроковій перспективі. Тому для ефективної реалізації стратегії сталого використання земель, доцільно було б розробити механізми фінансової підтримки та заохочення екологічно чистих практик, зокрема через дотації, податкові пільги або інші форми економічного стимулювання.

Крім того, у зв'язку з відсутністю конкретних норм у законодавстві, які б чітко регулювали раціональне використання земельних ресурсів, органи публічного адміністрування не завжди мають достатні повноваження та інструменти для ефективного контролю за дотриманням земельного законодавства.

Слід зауважити, що низку серйозних проблем для ефективного адміністрування у сфері земельних ресурсів в Україні створює відсутність законодавчого визначення поняття «раціональне використання земельних ресурсів». Насамперед, ця невизначеність ускладнює розробку конкретних та ефективних механізмів регулювання земельних відносин, оскільки немає єдиного розуміння того, що саме вважається раціональним використанням землі. Коли не визначено, що саме є оптимальним, економічно обґрунтованим та екологічно сталим використанням землі, то важко встановити чіткі правила і стандарти для землевикористання, що відповідатимуть принципам сталого розвитку.

Також, відсутність загальноприйнятого визначення дозволяє деяким землекористувачам ухилятися від виконання екологічних стандартів і норм, оскільки не існує чіткого розмежування між раціональним і нераціональним використанням земель. В результаті може спостерігатися погіршення якості земель, зменшення їх родючості, забруднення ґрунтів, що підриває екологічну та економічну безпеку країни.

Крім того, відсутність такого поняття на законодавчому рівні обмежує можливості для ефективного правозастосування та реалізації контролюючих функцій держави у сфері земельних відносин, створює правову невизначеність і складнощі для розв'язання суперечок між землевласниками, користувачами і державними органами.

Слід сказати, що проблема раціонального використання земельних ресурсів завжди знаходиться в центрі уваги науковців. Так, відомий український учений П.Ф. Веденічев писав, що під терміном «раціональне використання земельних ресурсів» слід розуміти доцільність, повноту і ступінь ефективності земель [4]. У запропонованій концепції ним зроблена спроба поглянути на проблему раціонального землекористування саме з системних позицій і запропонувати ідеологію земельної політики. Вчений зазначає, що повнота використання земель визначається ступенем залучення їх у сільськогосподарський обіг і рівнем сільськогосподарської освоєності земельного фонду. При цьому чим вищий показник повноти, тим раціональнішим є використання земельних угідь. Саме ця його концепція була схвалена і взята на озброєння керівництвом, в результаті чого розорано крутосхили, прибережні та придорожні смуги, природні кормові угіддя, розміщені на малопродуктивних землях та ін. Але, якщо дивитися з іншого боку, то така концепція вигортання земельних ресурсів і призвела до негативних тенденцій, а саме: поширення ерозійних процесів, низька продуктивність земель, втрати гумусу в ґрунті, непривабливість ландшафтів. Дослідники М. С. Богіра та В. І. Ярмолюк під «раціональним використанням земель» розуміють науково обґрунтоване, розумне використання з усіх точок зору: цільового використання, ефективності, охорони і

поліпшення [5, с. 268]. Аксененок Г. А. розглядав раціональне використання землі як встановлення такого правового режиму окремих категорій земель, який, по-перше, відповідав би їх основному господарському призначенню, і, по-друге, забезпечував належне використання цих земель [6]. Науковці Добряк Д. С. та Мартин А. Г. зауважували, що раціональне використання земельних ресурсів – це багатоаспектне поняття. Воно уособлює у собі складну систему екологічних, економічних і соціальних заходів з оптимізації організації використання земельних ресурсів, які спрямовані на підвищення економічної ефективності та екологічної безпеки землекористування [7]. На думку Бриндзя Г. З. раціональним повинно вважатись тільки таке використання земель, при якому поряд із виробництвом економічно доцільної кількості продукції зберігається екологічна рівновага всіх природних факторів [8].

Отже, аналізуючи думки науковців можемо стверджувати, що раціональне використання земель це таке їх цільове і комплексне використання, при якому досягнуто баланс (найоптимальніше, пропорційне і гармонічне зіставлення) між ефективністю використання земель і екологічними вимогами, а ефективне використання земель — це виважене, науково обгрунтоване, планове, із врахуванням довгострокових інтересів суспільства використання земель, при якому отримують максимальну користь при мінімальних витратах. Також, раціональне використання земельних ресурсів означає максимальне залучення до господарського обігу всіх земель та їх ефективне використання за основним цільовим призначенням, створення найсприятливіших умов для високої продуктивності сільськогосподарських угідь і одержання на одиницю площі максимальної кількості продукції за найменших витрат праці та коштів.

Таким чином, саме тому, що раціональне використання земельних ресурсів це, в першу чергу обов'язкова екологічна вимога, пропонуємо доповнити главу 26 Земельного кодексу України статтею такого змісту (дефініцією): «Раціональне використання земельних ресурсів» – це ефективне використання земель з урахуванням їх природних властивостей та екологічних вимог, що забезпечує збереження родючості ґрунтів,

підтримку екологічної рівноваги, ефективне використання земель для аграрних, промислових, житлових та інших потреб, а також охорону навколишнього середовища», що дозволить покращити управління земельними ресурсами, сприятиме їх раціональному використанню та сприятиме охороні екосистем, а також зменшить екологічні ризики, пов'язані з нераціональним використанням земель.

Доречно також виділити принципи раціонального використання земельних ресурсів [9]: пріоритет сільськогосподарського (продуктивного) використання земель; забезпечення високої ефективності використання продуктивних земель; забезпечення кругообігу органічних речовин; охорона земель; поліпшення земель. Слід сказати, що кожен із цих принципів сприяє не тільки збереженню і поліпшенню якості земель, але й забезпеченню їх сталого та ефективного використання на довгострокову перспективу, що є основою економічного розвитку та екологічної безпеки країни. Раціональне використання земельних ресурсів передбачає мінімізацію нераціонального використання землі та інших природних ресурсів, що включає крім зменшення негативного впливу також мінімізацію споживання природного ресурсу з одночасним максимальним задоволенням матеріальних і духовних потреб людини, тобто в процесі досягнення гармонійного поєднання і задоволення екологічних і соціально-економічних інтересів суспільства і держави найповніше реалізується принцип раціональності використання земельних ресурсів.

Варто зазначити, що охорона і раціональне використання земельних ресурсів не є ідентичними поняттями. Охорона земель зосереджена на запобіганні деградації, забрудненню і збереженню природного стану земель, тоді як раціональне використання охоплює більш широкий спектр, включаючи ефективне використання земель для різних цілей (сільське господарство, будівництво, промисловість тощо), з урахуванням їх здатності до відновлення та підтримки екологічної рівноваги. Охорона земель передбачає ряд заходів, спрямованих на збереження екологічного стану земель та попередження їх деградації, тоді як раціональне використання, в

свою чергу, передбачає їх експлуатацію з урахуванням економічних і соціальних потреб, але з певними екологічними обмеженнями. Важливо зауважити, що раціональне використання вимагає обмежень, щоб не перевищувати екологічні межі, встановлені для кожного виду землекористування, і зберегти екологічну рівновагу.

Таким чином, для уникнення негативних наслідків для екосистеми важливо поєднувати ці два аспекти — охорону і раціональне використання земель, вони повинні взаємодіяти, забезпечуючи не тільки максимальний економічний ефект від використання земельних ресурсів, але й збереження екологічного стану. Тому, і в законодавстві і практиці управління земельними ресурсами має бути чітке розмежування і водночас інтеграція принципів охорони і раціонального використання земельних ресурсів, що дозволить ефективно ними користуватися. Зокрема, раціональне використання й охорона земель передбачають: оптимізацію розподілу земельного фонду між галузями національного господарства і якомога ефективніше його використання в кожній з них; оптимізацію структури окремих видів земельних угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, лісів, земель під водою тощо) відповідно до природно-економічних зон і районів; розробку й впровадження раціональної системи землеробства, яка включає ґрунтозахисний обробіток; вапнування кислих та гіпсування засолених і солонцюватих ґрунтів, технологію вирощування сільськогосподарських культур, систему сівозмін тощо; осушення заболочених і перезволожених земель та

зрошення й обводнення посушливих.

Отже, охорона і раціональне використання земельних ресурсів хоч і різні, але взаємодоповнюючі поняття. Обидва ці процеси є важливими, але їх реалізація вимагає чіткої взаємодії та балансу між економічними і екологічними інтересами.

Висновок. Земельні ресурси є не тільки важливим фактором виробництва, але й основою для створення просторових та територіальних умов, які необхідні для ефективного використання природних ресурсів і розвитку економіки та соціальної сфери. Вони також забезпечують можливості для відтворення цих ресурсів, що є важливим для сталого розвитку країни. Враховуючи це, питання раціонального використання та охорони земельних ресурсів повинно стати пріоритетом не лише в економічній, але й в соціальній та екологічній політиці.

З огляду на те, що чинне законодавство часто не надає достатньо чітких механізмів для ефективного та раціонального використання земель, є нагальна потреба у вдосконаленні нормативно-правової бази, що дозволить не лише створити більш зрозумілі та дієві інструменти для управління земельними ресурсами, а й забезпечити належний контроль за їх використанням, сприяти збереженню екологічного балансу. Важливим кроком є також розробка чітких стандартів та механізмів для охорони земель від деградації та забруднення, а також для раціонального їх використання в різних сферах господарювання.

Список використаних джерел:

1. Фурдичко О. І. Раціональне природокористування і охорона навколишнього природного середовища еколого-економічні особливості використання природних ресурсів в аграрному виробництві України. Інститут агроєкології і природокористування НААН. URL: http://C:/Users/user/Downloads/agrog_2013_3_3.pdf.
2. Офіційний сайт Законодавства України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 № 962-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. стаття 349.
4. Эффективность сельскохозяйственного природопользования / Отв. ред. П. Ф. Веденичев; П. Ф. Веденичев, В. М. Трегобчук, Т. А. Козлова и др. К.: Наук. думка, 1982. 230 с.
5. Богіра М. С., Ярмолюк В. І. Землепорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій: навч. посіб. Київ: Аграрна освіта, 2011. 416 с.

6. Аксененко Г. А. Обеспечение рационального использования земли. *Советское государство и право*. 1968. № 10. С. 56—62.
7. Добряк Д. С., Мартин А. Г. Землеустрій — наукова основа раціонального використання та охорони земель. *Землеустрій та кадастр*. 2006. № 1. С. 10—15.
8. Бриндзя Г. З. Формування сталого еколого-ландшафтного середовища як основи раціонального землекористування. *Наука й економіка*. 2009. № 3 (15). Т. 2. С. 129—133.
9. Мицай М.А. Теоретичні основи землевпорядного проектування: Курс лекцій. Л.: ЛДСГІ, 1995. 91 с.

References:

1. Furdychko O. I. Ratsionalne pryrodokorystuvannia i okhrona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha ekolooho-ekonomichni osoblyvosti vykorystannia pryrodnykh resursiv v ahrarnomu vyrobnytstvi Ukrainy. Instytut ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. URL: http://C:/Users/user/Downloads/agrog_2013_3_3.pdf.
2. Ofitsiyni sait Zakonodavstva Ukrainy. URL: <http://zakon.rada.gov.ua>.
3. Pro okhronu zemel: Zakon Ukrainy vid 19.06.2003 № 962-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 39. stattia 349.
4. Effektyvnost selskokhoziaistvennoho pryrodopolzovanyia / Otv. red. P. F. Vedenychev; P. F. Vedenychev, V. M. Trehobchuk, T. A. Kozlova y dr. K.: Nauk. dumka, 1982. 230 s.
5. Bohira M. S., Yarmoliuk V. I. Zemlevporiadne proektuvannia: teoretychni osnovy i terytorialnyi zemleustrii: navch. posib. Kyiv: Ahrarna osvita, 2011. 416 s.
6. Aksenenok H. A. Obespechenye ratsyonalnoho yspolzovanyia zemly. *Sovetskoe hosudarstvo y pravo*. 1968. № 10. S. 56—62.
7. Dobriak D. S., Martyn A. H. Zemleustrii — naukova osnova ratsionalnoho vykorystannia ta okhrony zemel. *Zemleustrii ta kadastr*. 2006. № 1. S. 10—15.
8. Bryndzia H. Z. Formuvannia staloho ekolooho-landshaftnoho seredovyscha yak osnovy ratsionalnoho zemlekorystuvannia. *Nauka y ekonomika*. 2009. № 3 (15). Т. 2. S. 129—133.
9. Mytsai M.A. Teoretychni osnovy zemlevporiadnoho proektuvannia: Kurs lektzii. L.: LDSHI, 1995. 91 s.